

Qarshi shahri mikrotoponimiyasining lisoniy taraqqiyoti va takomillashuvi

Rahimqulova Lobar Hamro qizi

Qarshi tuman 40-umumiy o`rta ta`lim maktabining ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi

Har bir xalq hamda millatning o`tmish bilan kelajak chizgilarida makro va mikrotoponimlarning o`rni beqiyosdir. Shu boisdan O`zbekiston mustaqillikka erishgandan so`ng xalqning o`zligini anglash, mustaqillikning sharofatini chinakamiga sezish ishiga juda katta e`tibor bera boshladi. Joy nomlari, ayniqsa, tarixiy toponimlar milliy qadriyatlar milliy tilning bebaho boyligi hisobladi. Buning ustiga, O`zbekiston mustaqillikka erishgan dastlabki yillarda eski tuzum g`oyalari mafkurasini eslatuvchi nomlar barcha yerlarda o`zini ko`z-ko`z qilib turardi.

Masalan, 1990-yillargacha Qarshi shahri mikrotoponimiyasida Sobiq industrialnaya Amir Temur), Sobiq Shoposhnikov (Alpomish), Balandnova (Beklar), Epishov(Boshariq), Sobiq Sarkisov (Behzod) kabi o`nlab sho`ro ruhi singdirilgan mahalla va ko`cha nomlari faol kuzatilgan.

Mustaqillikdan so`ng sho`rolar davrida joylarga berilgan o`zbek xalqi ma`naviyati ona tili ruhiga yot bo`lgan nomlarni tugatish, ularni yangi nomlar bilan almashtirish nihoyatda zarur edi. Mana shunday o`ta zarur, ulkan siyosiy va lisoniy tadbirning tashabbuskori, rahnamosi birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov bo`ldi. U o`zining Oliy Majlis yig`inlarida, respublikaning turli joylarida qilgan chiqishlarida eski tuzumdan qolgan sun`iy, milliy qadriyatlarimiz ruhiga zid bo`lgan toponimlarni tugatish haqida ko`p bor gapirdi. Natijada O`zbekiston hukumati, joylardagi hokimiyat organlari joy nomlarini o`zgartirish, yangilash, ya`ni mustaqillik davri talablariga moslash ishiga kirishdi. Bu ish ham ilmiy ham tashkiliy ham amaliy jihatdan to`g`ri yo`lga qo`yildi.

Bunda O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Respublika toponimiya komissiyasining tuzilgani, uning respublikada toponimik obyektlarga nom berish masalalari bilan jiddiy shug`ullana boshlagani, viloyat tuman va yirik shaharlarda ham toponimiya komissiyalari tuzilgani muhim ahamiyatga ega bo`ldi.

Respublikadagi tabiiy-geografik obyektlarga nom berish, ular nomini o'zgartirish, yangi bosqichma-bosqich amalga oshirila boshlandi. Bu tadbirlarning qabul qilinishi va amalga oshishida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasidagi ma'muriy-hududiy birliklar, aholi punktlari, tashkilotlar va boshqa toponimik obyektlarning nomini tartibga solish to'g'risida "1996-yil 31-mayda qabul qilingan qarori va 203-sonli qarori bo'yicha tavsiyalar (1996-yil 31-iyul), shuningdek, "O'zbekiston Respublikasida ma'muriy-hududiy tuzilish, toponimik obyektlarga nom berish va ularning nomlarini o'zgartirish masalalarini hal etish tartibi to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasining 1996-yil 30-avgustdagi Qonuni muhim ahamiyatga ega.

Bu borada Qarshqadaryo viloyati hokimligi, jumladan, shahar va tuman hokimliklaridagi toponimik komissiyalar tomonidan bir qator ibratli ishlar amalga oshirildi.

Ular quyidagilardan iboratdir:

1. Viloyat, shahar va tumanlar, jumladan, Qarshi shahar toponimik komissiyalari muntazam ish olib bordi va hozirgi qadar ham faoliyatini davom ettirmoqda.

Tarixiy ahamiyatga molik nomlarni qayta tiklash, eski tuzum bilan bog'liq nomlarning joylardagi saqlanib qolgan qoldiqlarini tugatish, joy nomlarini davlat tili (o'zbek tilida) ya'ni hozirgi joriy yozuvda yozish an'anasi amaliyotga kiritildi. Bu, albatta, Qarshi shahri toponimiyasida bir qator ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Masalan, Qarshi shahar mahalla fuqarolar yig'inlarining eski nomlari milliy, tarixiy, aholi talabiga mos nomlar bilan almashtirildi. Biz buni quyidagi jadvalda berdik.

2. Viloyatlardagi bir qancha toponimlar almashtirildi: Alisher Navoiy (avvalgi nomi Karbishev), Barlos (avvalgi nomi Temir Yo'lchi-4), Bog' (avvalgi nomi Sad), Galabog' (Komarova), Bexzod (avvalgi nomi Sarkisov), Jayhun (avvalgi nomi Kolvevaya), Ko'k Gumbaz (avvalgi nomi Kotovskiy), Zardo'zlik (avvalgi nomi M.Gorkiy), Ziyokor (avvalgi nomi Arabxona-3), Qo'shbog' (avvalgi nomi Avrora), Zulfiya (avvalgi nomi Shkolniy), Jilovxona (avvalgi nomi Chapayev), Durdona (

avvalgi nomi Xudoyzod-1), Jaloliddin Mangubedi (Karl Marks), Istiqlol (avvalgi nomi Sputnik) kabi.

Shu jumladan, shahardagi faqat shahar va ko`cha nomlari emas, bir qator madaniy obyekt nomlari, jumladan, Alisher Navoiy nomidagi istirohat bog`i Asl Park nomi bilan qayta nomlandi.

2.3.1- Jadval

№	Mahalla fuqarolar yig`inlarining avvalgi nomlari	Mahalla fuqarolar yig`inlarining yangi nomlari
1	Nova	Beglar
2	Naxshab	U.Yusupov
3	Dilkusho	Maxtumquli
4	Oqtepa	F.Xo`jayev
5	Beshgumbaz	Maxsumobod
6	Kunchiqar	Solnichnaya
7	Komilon	Sobir Rahimov
8	Kat	H.Olimjon
9	Istiqlol	Sputnik-1
10	Xontepa	Mexanizator
11		

3. Joylarni nomlashda ularga shaxs nomlarini berishning ba'zi me'yorlari ishlab chiqildi.

Joylarga kishilar nomini qo'yish cheklash bo'ldi. Ushbu munosabat bilan joylarga avvallari shoshilinch ravishda qo'yilgan va kishi nomlari iborat bo'lgan toponimlarni joyining tabiiy-geografik holatini ifoda etadigan, istiqloq mafkurasiga javob beradigan nomlar bilan almashtirildi, bir qancha hududlarning oldingi tarixiy nomlari tiklandi. Milliy istiqloq yillari davomida respublikamizning viloyat, shahar, tumanlarida eski tuzum mafkurasi bilan bog'liq bo'lgan, mustamlaka davri g'oyalarini targ'ib qiluvchi, hech qanday milliy ma'no, xususiyat kasb etmaydigan

nomlar bilan atalib kelingan yuzlab qishloq, mahalla, guzar nomlari fuqarolarning taklif va mulohazalari asosida mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda o`zgartirildi.

4. Bir qancha tarixiy, qadimiy nomlar tiklandi. Masalan: Mahallot (avval Mehnatobod, mehnatchi bo`lgan), Objuvoz (avvalgi nomi Urul ko`chasi bo`lgan), Oqmachit (Krilov ko`chasining avvalgi nomi), Kulol, Charmgar, Kosaguzar, Ko`kcha, Degrez

5. Joy nomlari tizimidagi takroriylik masalalari ko`rib chiqilib, bunga barham berilmoqda.

O`zbekiston Respublikasidagi toponimik obyektlarga nom berish masalalarini muvofiqlashtiruvchi Respublika komissiyasi Majlisning 2006-yil 21-iyuldagi bayoniga asosan ko`plab obyektlar qayta nomlandi.

Sotsiologvistik nuqtayi nazardan qaraganda nomlanish ham lingvistik hodisa sanaladi. Binobarin, toponimlarning paydo bo`lishi, turg`unlashishi yoki aksincha, almashinishi, ma`nosida turlicha o`zgarishlarning sodir bo`lishi jamiyat taqdiri bilan bog`liq bo`lib qoladi. Har qanday toponimik o`zgarish jamiyatda amalda bo`lgan til qonuniyatlari doirasida sodir bo`ladi.

O`zbekiston Respublikasining 2005-yil 14-iyulda "O`zbekiston Respublikasining aholi punktlarining ma`muriy-hududiy tuzilishini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida" 120-sonli qarori qabul qilingan. Bu qarorda "O`zbekiston Respublikasida ma`muriy-hududiy tuzilish, toponimik obyektlarga nom berish va ularning nomlarini o`zgartirish masalalarini hal etish tartibi to`g`risida"gi O`zbekiston Respublikasi qonunining 12-moddasi hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholi maskanlari bo`yicha qabul qilingan standartlariga mos ravishda qishloq aholi punktlarini ro`yxatdan o`tkazish va zarur hollarda ularni shaharchalar toifasiga kiritish bo`yicha iltimosnomalar taqdim etish vazifasi Qoraqalpog`iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va tumanlar hokimliklarga yuklatildi.³³

³³ O`zbekiston qonun hujjatlari to`plami-Toshkent, 2005, iyul.N:28-29

Bu qonun va qarorlar nafaqat toponimlar, balki toponimik, jumladan, oykonim indikatorlar doirasida o'zgarish hamda yangilanishlarga ham olib keldi: oblast, rayon, posyolka kabi lug'aviy birliklar iste'moldan chiqib ketdi.

Jumladan, o'zbek tilida faol qo'llanib kelingan, posyolka so'zi asli ruscha bo'lib, asosiy qishloq yoki shahardan uzoqda bo'lmagan kichik qishloq degan lug'aviy ma'noga ega.

Mazkur so'z o'zbek tilida aynan shu ma'noda qo'llanibgina qolmasdan, ko'p ma'nolilik xususiyatiga ega bo'lib, 1990-yillarga qadar "shahar tipidagi katta qishloq" ma'nosida ham qo'llandi.³⁴

O'zbek tiliga Davlat tili maqomining berilishi, o'zbek tiliga rus va Yevropa tillaridan o'zlashgan so'zlarning o'zbekcha muqobillarini yaratilishi natijasida hozirda o'rnida shohko'cha so'zi faol qo'llanmoqda. Masalan, Boburshoh shohko'chasi, Navoiy shohko'chasi, Do'stlik shohko'chasi kabi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-iyundagi "Aholi punktlarini obodonlashtirish sohasida ishlar samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida" gi PQ-4351-sonli va Xalq deputatlari Qarshi shahar kengashining 2021-yil 7-dekabrda VI-27-52-4-69-K/21-sonli qarorlari hamda O'zbekiston Respublikasi "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida" gi qonuning 6-moddasiga asosan Qarshi shahrida mustaqillik, istiqolol samarasi va ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy o'zgarishlar, yangi turarjoylarning, ma'daniy obektlarning qurilishi natijasida Qarshi shahri mikrotoponimiyasida quyidagi yangi toponimlar ilmiy til bilan aytganda neotoponimlar yuzaga keldi³⁵:

1. Ko'cha nomlari: Oqsoy, Bog'ko'cha, Diydor, Muqiri
2. Mahalla nomlari: Navro'z, Nova
3. Maydon nomlari: Xotira maydoni, I.A. Karimov xiyoboni, Sohil xiyoboni
4. Sport majmualari nomlari: "Nasaf" stadioni, "Yopiq suv havzasi"
5. Madaniy obyekt nomlari: Yoshlar markazi

³⁴ O'zbek tilining izohli lug'ati, 1-t,599-bet.

³⁵ O'zbekiston qonun hujjatlari

6. Bog`nomlari: "Vatanparvar" bog`i
7. Bozor nomlari: "Orzu" bozor
8. Sanoat korxonalari nomlari: Sulton textel
9. Mehmona nomlari: Afrosiyob, Nasaf

Shu o`rinda qayd etish joizki, bugunga kelib, Qarshi shahar mikrotoponimiyasida bir qator tarixiy nomlar asosida yangi nomlar ham shakllandi "Nomlardan nomlar tug`iladi" degan xalqona naqlni tasdiqlaydi. Masalan, Nasaf shahar nomidan "Nasaf" mehmonxonasi, Aral mahalla nomidan "Aral" choyxonasi, Oqsaroy tarixiy imorat nomidan "Oqsaroy" choyxonasi nomlari tashkil etilgan.

Qarshi shahri mikrotoponimlarining turlari:

2.3.2- Jadval

1	Mahalla nomlari	5	Sport inshootlari	9	Maydon nomlari
2	Shohko`cha nomlari	6	Masjid, madrasa nomlari	10	Xiyobon nomlari
3	Bozor nomlari	7	Mozor qabriston nomlari	11	Ko`cha nomlari
4	Guzar nomlari	8	Ma`daniy obyekt nomlari	12	Suv obyektlari nomlari

Biz Qarshi shahri mikrotoponimlarini tarixiy- lisoniy tadqiq etish jarayonida quyidagi tartiblash orqali bo`limni yoritib berdik:

1. O`zbekiston toponimiyasida, jumladan, Qarshi shahri mikrotoponimiyasida oykonimlar salmoqli o`rin tutadi. Aniqrog`i, toponimlarning boshqa turlariga nisbatan miqdoran ko`p. Bu, albatta, shahar aholisi salmog`ining ko`pligi, hududining kengligi bilan bog`liq.

2. Shahar mikrotoponimiyasidagi mahalla, ko`cha nomlarida mahalliy xalqning uzoq asrlik ma`daniyati, ma`naviyati, tafakkuri va ishlab chiqarishi, xo`jalik tarzi, tabiatiga munosabati aks etgan. Demak, mahalla, ko`cha nomlari aholi maskanlari tarixining sodda, ixcham lisoniy ifodasidir.

3. Mikrotoponimlar, xususan, urbonimlarning lisoniy tadqiqi o`zi nomlayotgan joy aholisining ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy turmushi, yashash tarzi va takomillashuvi hamda hududning tabiati, geografiyasi, tarixi haqida boy ma`lumotlar olish imkonini beradi.

4. Qarshi shahri mikrotoponimlari milliylik, soddalik, qisqalik, xalqchillik, moslik, mutanosiblik an`anasi asosida shakllangan. Nomlarga ko`proq aholining ijtimoiy, iqtisodiy, qisman diniy, etnografik turmushni ifodalovchi apellyativlar lug`aviy asos qilib olingan.

5. Mikrotoponimlarning nominativ-motivatsion tahlili mahalla va ko`chalarni nomlashda asos shu hududga xos xarakterli belgi -xususiyatlar: aholining kasb-kori, mashg`uloti va boshqalar e`tiborga olinishini, ko`proq tilning sofligi tamoyiliga asoslanishini ko`rsatadi.

6. Qarshi shahri mikrotoponimlari tahlilidan ko`rinadiki, obyektlarni nomlashda motiv bo`lgan, barcha belgi- xususiyatlar aniqlovchi (atribut) xarakteriga ega bo`lib, o`zi ifodalayotgan joyni xarakterlaydi va shu xildagi obyektlardan farqlaydi.

7. O`zbek tilining onomastik sathida bir nomning ikkinchi bir nomga o`tishi- transonimizatsiya keng tarqalgan. Bu hudud toponimiyasiga ham xos bo`lib, toponim, antroponimlardan va boshqa ot turlaridan yangi toponimlar hosil bo`lishi ko`p. Bu mavjud nomlarning, mikroolamlarning o`zaro bog`liqlik mahsulidir.

8. Mikrotoponimlar tuzilishiga ko`ra asosan sodda va qo`shma tarkibli bo`lib, murakkab tarkibli nomlar sanoqli. Bu hudud toponimiyasi morfologik va yasali jihatidan ma`lum me`yor hamda qoliplarga tushganligini ko`rsatadi.

9. Shahar mikrotoponimiyasining lug`aviy asosi tahlil qilinganda arab, fors-tojik, mo`g`ul va sug`d tili unsurlari kuzatiladi.

10. O`zbekistonning istiqlol davri toponimik siyosati Qarshi shahri mikrotoponimiyasining milliy lashuvi va me`yorlashuviga asos bo`ldi, miqdoran boyishiga hamda nomlarning tarixiy shakl va iste`molga qaytishiga xizmat qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Enazarov T. O`zbekiston toponimlari: lug`aviy asoslari va etimologik tadqiqi yo`llari: Filol. Fan. d-ri. ...diss. avtoref.- Toshkent, 2006.-56 b.
2. O`zbek tilining izohli lug`ati. Besh jildli.1-jild.-Toshkent: O`zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.
3. O`zbek tilining izohli lug`ati.Besh jildli. 2-jild.- Toshkent:O`zbekiston milliy Ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.
4. Asqarov A. O`zbek xalqining etnogenizi va etnik tarixi.- Toshkent: TDPU nashri, 2007.- 340 b.
5. Begmatov E, Avloqulov Y. Onomastik ko`lam tushunchasi // O`zbek tili va adabiyoti. 2007. № 3, 20 bet.
6. O`zbek tilining izohli lug`ati. Besh jildli. 3-jild.-Toshkent: O`zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2007.
7. Nafasov T. Qarshi shahri mahalla va ko`chalari nomlari. – Qarshi-2008
8. Nafasov T. Qashqadaryo qishloqnomasi. – Toshkent: Muharrir, 2009.